

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A KÖRNYEZETMENEDZSMENTHEZ

*„I don't want to protect the environment,
I want to create a world where the
environment doesn't need protecting.”*

Előadó:

Dr. Szamosi Zoltán

I. Energiafogyasztás és a kapcsolódó problémák

A jól ismert tények

- **Az egy főre jutó energiafogyasztás folyamatosan nő**
- **Növekszik a Föld népessége**
- **A nyersanyag készletek végesek**
- **Az életszínvonal folyamatos növekedése**
- **A globális felmelegedés hatása megkérdőjelezhetetlen**

A legkézenfekvőbb megoldások

- **Helyettesítsünk mindent, amit lehet megújuló energiaforrással**
- **Kössük meg a CO₂-t, ha mindenképp ki kell bocsátani**
- **Bioüzemanyagok használatát helyezzük előtérbe**
- **Párbeszéd**
- **Használjunk hőszigetelést**
- **Növeljük az atomenergia arányát az energiamixben**

Egy kicsit árnyaltabb megoldások

- **Használjunk kisebb autókat**
- **Hasznosítsuk a geotermikus energiát nagyobb mértékben**
- **Palaolaj lelőhelyek felkutatása és kitermelése**
- **Építsünk kisebb házakat**
- **Elektromos autók használata, hibridek előnyben részesítése**
- **Hidrogén használata**
- **ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE!!!!**

Értékelés

- **Biztosan minden problémát megneveztünk?**
- **Hogyan értékelték az alternatívákat? Egyáltalán volt-e értékelés? Költség-haszon? CO₂ kibocsátás? Hogyan?**
- **Kap-e megfelelő támogatást a K+F, amelyek ezen problémák megoldására irányulnak?**
- **A média jó munkát végez-e mikor az embereket informálja?**

Energiaforrások és használatuk

- **Hogyan csoportosíthatjuk a különböző energiaformákat?**
 - **Hőenergia**
 - **Villamos energia**
 - **Mechanikai energia**
- **Mire lehet használni ezeket?**

Energiaforrások és használatuk (EU)

Hogyan állítjuk elő a villamos energiát?

Mi a helyzet a hidrogénnel, mint energiaforrással?

- **A természetben nem fordul elő**
- **Nincsenek hidrogén lelőhelyek, mindig kémiai reakció által állítjuk elő**
- **Gyártani kell: energia igényes a gyártás**
- **Komoly problémákkal találkozunk a használat során**
 - **Nehéz és drága szállítani**
 - **Nehéz és drága tárolni**
 - **Hidrogén korrózió**

Hidrogén

- **Szürke hidrogén: földgázból állítják elő**
- **Kék hidrogén: földgázból állítják elő, de a CO₂-vel kezdenek valamit**
- **Zöld hidrogén: karbonmentes, vízbontással megújuló energiaforrással**
- **Sárga hidrogén: Dekarbonizált, atomenergia alapú**

Mi a helyzet a hidrogénnel, mint energiaforrással?

Fosszilis energiahordozók

- **Az olajtermelési csúcs (USA) az 1970-es években volt**
- **Az olajlelőhelyek jó része a világ kevésbé stabil részein található**
- **CO₂ üvegházhatású gáz**
- **Hogy is működik az üvegház?**
- **Miért probléma, hogy egyre több CO₂ kerül a légkörbe?**
- **Egyáltalán méri valaki?**

Fossilis energiahordozók

II. Fosszilis energiahordozók kiváltásának alternatívái

Nukleáris energia

- Sokkal bonyolultabb, mint a fosszilis energiahordozókból energiát nyerni
- A természetes uránium 99,3% U^{238} + 0,7% U^{235}
- Csak az U^{235} -ből lehet energiát előállítani maghasadással
- Ahhoz, hogy energiafejlesztésre képes legyen a 4% U^{235} kell
- Dúsítani kell

Nukleáris energia

Vízenergia

- Bernoulli-egyenlet alapján számolunk
- Helyzeti energiát tudunk hasznosítani
- $P = dE/dt$

Vízenergia

Vízenergia

- Törpe vízerőművek

Vízenergia

- Törpe vízerőművek

Vízenergia

- Kisesésű vízerőművek
- $H_g < 50 \text{ m}$

Vízenergia

- Közepes esésű vízerőművek
- $50 \text{ m} < H_g < 500 \text{ m}$

Francis Turbine

Vízenergia

- Közepes esésű vízerőművek

Vízenergia

- Közepes esésű vízerőművek

April 17, 1987

November 7, 2006

Vízenergia

- **Nagy esésű vízerőművek $500 \text{ m} < H_g < 2000 \text{ m}$**
 - 1880-ban szabadalmaztatta Lester Pelton
 - californiai Pelton turbina gyorsfolyású hegyi folyókra tervezte
 - nagy esésű, kis vízhozamú vízerőművekben alkalmazzák
 - nyomócsövön érkező víz a szabályozótúvel ellátott sugárcsőből nagynyomáson lép ki a járókerék kettős kanalaiba
 - fordulatszám egy sugárcsővel 4-30 [1/min], több sugárcsővel 30-70 [1/min] is lehet
 - a vízhozamot a szabályozótú ellőre vagy hátra mozgatásával ill. a sugárlevágóval lehet szabályozni
 - a kettős szabályozással elkerülhető a hosszú nyomóvezetékben kialakult nyomáslengések

High Head Hydropower With Pelton Units

Hooped Pelton Runner

Patented by GE, it minimizes fatigue stress, vibration and replacement costs as well as increasing maintenance intervals.

Advanced Ventilation

Minimizes losses and maximizes efficiency.

Optimized Manifold

For improved jet quality and runner efficiency.

Micadur*

(Duritenax* in North America) insulation technologies.

Pole Claws

Highly reliable pole claws thanks to advanced testing and calculation.

Water Cooled Stator

Uses stainless steel strands to increase reliability. No leakage, no oxidation, no blockages.

Stator Core Pressing System

Maintenance-free system that prevents loosening of core components, thus increasing reliability.

Impulse Turbine

- Most powerful high speed generator at 500 MVA and 429 rpm for Bieudron, Switzerland
- Highest output per pole for hydro generator 36 MVA per pole for Bieudron, Switzerland
- Over 3-meter diameter for the hooped pelton runner in Castaic, United States

*Trademark of General Electric Company

Vízenergia

- Nagy esésű vízerőművek

<https://www.edf.fr/en/the-edf-group/industrial-provider/renewable-energies/hydropower>

● Lacs-Rivières-Fleuves
Barrages

— Conduites forcées

⋯ Conduites d'amenée

○ Collecteur principal

■ Rivières-Fleuves

■ Centrales EOS et
Grande Dixence

■ Barrages

STAFEL
ALT. 2165 M

Z'MUTT
ALT. 1900 M

FERPÈCLE
ALT. 1635 M

AROLLA
ALT. 2007 M

GRANDE DIXENCE
1407000 M3
ALT. 2264 M

CENTRALE
DE FIONNAY
1400000 M3
ALT. 1706 M

LA PRINTZE

CLEUSON
10725000 M3
ALT. 2396 M

CENTRALE
DE BIEUDRON
1150 M3
ALT. 481 M

CENTRALE
DE NENDAZ
1264 M3
ALT. 479 M

CENTRALE
DE CHANDOLINE
1100 M3
ALT. 452 M

RHÔNE

Vízenergia

- Szivattyús tározós vízerőművek

Vízenergia

- Szivattyús tározós vízerőmű

OPERATION OF A PUMPED-STORAGE HYDROPOWER STATION

Vízenergia

- Szivattyús tározós vízerőmű
 - A víz, mint tárolható energiaforrás
 - Alacsonyabb helyen lévő tározóból egy magasabban lévő helyre szivattyúzzuk a vizet
 - Csúcsidőszakban pedig egy turbinán keresztül leengedjük, áramot termelünk

Reverzibilis turbina/szivattyú – generátor/motor kapcsolattal

Vízenergia

- Szivattyús tározós vízerőmű
 - Magas hatásfokú gépek (~80% körül)
 - A hasznot a csúcsidőszaki áram ára és a völgyidőszaki áram árának különbsége adja
 - Feladata alapvetően az energia-kiegyenlítés (atom, hő), a stabilitás biztosítása és a frekvencia lengések kiküszöbölése a hálózaton
 - Ezt mind néhány másodperc alatt tudják ezek a létesítmények
 - Tipikusan 6 és 20 óra közötti hidraulikus tároló kapacitással méretezik
-

Vízenergia

- Szivattyús tározós vízerőmű
- Black start képesség, szinte minden egységnél van
- Amikor sem a motor sem a szivattyú nem üzemel szinkron kondenzátorként is üzemeltethető
- Ilyenkor egy feszültség szabályozó vezérli és generál vagy elnyel reaktív áramot, hogy a hálózat feszültségét szabályozza

Vízenergia

- Szivattyús tározós vízerőmű Magyarországon
- Dobsina 1910-ben épült 500 kW teljesítménnyel (GANZ)
- Országos Vízgazdálkodási Keretterv 1952-1960 (Hegyestető, Prédikálószerk, Balaton vízpótlás)
- Balaton vízpótlás 31 MW
- 1985-1987 Prédikálószerk, bányahasznosítási lehetőségek, 600 MW

Biomassza

Biomassza

- A legnagyobb és legismertebb történelmi energiaforrás
- A jelenlegi legnagyobb mennyiségben fellelhető energiaforrás megújulók közül
- Van történelmi példa a források kimerülésére
 - Bálnából kinyert olaj
 - Húsvét-szigetek erdőirtás
 - Őserdők irtása
 - Száhel-övezet elsivatagosodása
- Lehetséges alternatívák a források kiterjesztésére
 - Mezőgazdasági és erdészeti hulladékok, melléktermékek
 - Energia ültetvények

Elsődleges célja az élet fenntartása!

Mi is a Biomassza?

- Alapvetően szilárd, de minden a természetben képződő éghető anyagot biomasszának nevezzük (elsődleges biomassza)
- Biomasszából előállított finomított terméket másodlagos biomasszának nevezünk
- Harmadlagos biomassza: biológiai anyagokat felhasználó iparágak hulladékai és melléktermékei és a hulladékok
- Elsődleges így: fa, fahulladék, mezőgazdasági termékek és hulladékaik, tőzeg, állati trágya, de ide sorolható akár a madártoll! is
- Másodlagos: pörkölt biomassza (szenesített), elgázosított, pirolizált, bioetanol, biobenzin, biojet üzemanyag, de a biomasszából előállított műanyag is

Biomassza termikus hasznosítása

- **Közvetlen égetés**
- **Miért égetjük? Mit akarunk előállítani?**
- **Jó-e, hogy közvetlenül elégetjük?**
- **Emlékeztető: szilárd tüzelőanyag fűtőértékét, hogy határozzuk meg?**
- **Milyen előnyei vannak a biomassza közvetlen égetésének?**
- **Milyen hátrányai vannak a biomassza közvetlen égetésének?**

Biomassza termikus hasznosítása

- **Magyarországi helyzet biomassza felhasználásra**

Biomassza típus	Volumen (millió t/év)	Becsült fűtőérték (PJ)
Tűzifa*	2,7-3,7	36,5-50,0
Becsült vágástéri apríték	0,3-0,4	4,1-5,4
Becsült faipari hulladék	0,2	2,7
Összesen**	3,2-4,3	43,3 – 57,1

* A fenntartható erdőgazdálkodás fakibocsátása az elmúlt évek átlagában: 2,9 millió tonna tűzifa.

** Feltételezve a 2020-ra kitűzött 13 %-os megújuló energia részarányt, a teljes megújuló potenciálon belül a fenti mennyiség 32 - 42 %-a az erdőgazdálkodásból rendelkezésre áll.

Biomassza termikus hasznosítása

- Tüzeléstechnikai paraméterek

Biomassza	Kémiai összetevők, m/m%					Fűtőérték	Illótartalom	Hamu
	C	H	O	N	S	MJ/kg	%	%
Búzaszalma	45	6,0	43	0,6	0,12	15,1	74,0	6,0
Fa	47	6,3	46	0,16	0,02	18,5	85,0	0,5
Kéreg	47	5,4	40	0,40	0,06	16,2	76,0	9,0
Fa, kéreggel	47	6,0	44	0,30	0,50	18,1	82,0	0,8
Repce	43	6	38	0,01	0,75	15,1	76	5,5
Venyige	44	5,7	36,2	0,31	0,00	16,3	76,5	5,74

Biomassza termikus hasznosítása

- Az „O” tartalom az égési levegőigény és a füstgáz mennyiség kevesebb, mint szén esetén
- A víztartalom negatívan befolyásolja a fűtőértéket, növeli a füstgáz mennyiségét és kondenzáció esetén károsíthatja a hőtermelő berendezést
- Magas illótartalom jó, mert könnyebb begyújtani, hátránya, hogy nagyobb tűzteret kell építeni
- Tökéletlen égés során CO keletkezik, mely éghető, így kevesebb hő szabadul fel és nagy mennyiségű port is tartalmaz a füstgáz

Tüzelőberendezések

- **Rostélytüzelés**
- **Álló rostély**
 - **max. 2,0 m x 2,5 m méretű**
- **Mozgó rostély**
 - **30-40 perc alatt tökéletesen kiégjen a tüzelőanyag réteg**
 - **0,15 – 0,5 m/min sebességgel halad a tüzelőanyag**

Tüzelőberendezések

- Vándorrostély (3 MW felett)

Tüzelőberendezések

- Fluidágyas tüzelés
- Mi a fluidizáció jelensége?

<https://www.youtube.com/watch?v=IFhrpSJZzck>

Álló ágynál a szemcsék megmaradnak a helyükön és a nyomásesés egyenesen arányos a gázsebességgel. A töréspontnál megkezdődik az ágy fellazulása. Ekkor a szemcsék még nem mozognak szabadon.

A gázsebességet tovább növelve elérjük a minimális fluidizációs sebességet. (w_{mf}) ekkor a porozitás ε_{mf} -re változik. Ez a fluidizáció elméleti kezdete.

Tüzelőberendezések

Fluidizációs kazánok:

- A tüztérben található fluidágy – mely többnyire homokból készül – olyan közeget képez, mely magas égési hőmérsékletet biztosít a lehetséges szennyeződések, alacsony energiatartalom vagy magas nedvességtartalmú alapanyag ellenére.
- Az elsődleges légbefúvó mozgásban tartja a fluidágy alapanyagát (olyan lesz a részecskék mozgása, mint a forrásban levő folyadéknak)
- Az ágy hőmérséklete 750–950 °C, mely meggátolja az NO_x keletkezését és biztosítja az alacsony hamuképzésű alapanyagok elégetését.
- A fluidágy alapanyagát mészkővel vagy dolomittal kiegészítve a SO₂ szennyezés is csökkenthető.
- Kis befektetés szükséges ahhoz, hogy biomassza üzemre alakítsanak át egy már létező erőművet.
- Két fő típusa létezik, a cirkulációs és az buborékoló fluidágy a legelterjedtebbek.

Tüzelőberendezések

Buborékoló

- Chicken and turkey litter
- Agricultural waste
- Wood and wood waste
- Wood residue
- Bark
- Peat
- Bagasse
- Sunflower seed hulls
- Coffee grounds
- Municipal solid waste
- Hogged fuel
- Veneer
- Sawdust
- Tires
- Hogged Plywood

Tüzelőberendezések

CFB kazánok:

OUR MEDIUM-SCALE CYCLONE CFB DESIGN
OFFERED AT A NOMINAL 300 MW_e UNIT SIZE

Tüzelőberendezések

	Álló fluidágy	Cirkulációs fluidágy
Alapanyag	Jó bioüzemanyagokhoz (nedvesség<63%)	Nedves alapanyagokkal limitált (nedvesség<58%)
	Alacsony szénarány (max. 30%)	Akár 100% szén kapacitás
Folyamat	Teljes kapacitás olaj és gáz használattal	Olaj és gáz felhasználás max. 40%
	Durva szemcséjű ágy alapanyag, ha van	Finom szemcséjű ágy alapanyag
Működés	Alacsony fluidizáló sebesség	Magas fluidizáló sebesség
	Alacsony áramfogyasztás (önfogyasztás)	Magasabb áramfogyasztás (önfogyasztás)
	Kis kopás	Kopás lehetséges
Teljesítmény	Alacsony fenntartási költség	Magas fenntartási költség
	Jó hatásfok	Jó hatásfok
	Alacsony NO _x kibocsátás	Nagyon alacsony NO _x kibocsátás
	Alacsony N ₂ O kibocsátás	Magasabb N ₂ O kibocsátás
	SO ₂ szűrés korlátozott mészkővel	Hatékony SO ₂ szűrés mészkővel

Energiasűrűség-növelés lehetőségei

Fás és lágyszárú növények kezelése vákuumban

(megvalósult fejlesztés eredményei)

A technológiáról

- Kávépörköléshez hasonló eljárás
- Vákuum alatti edényben (reaktor)
 - légköritől kissé eltérő nyomáson
 - 300 °C alatti hőmérsékleten
 - szilárd halmazállapotú a végtermék

A technológiáról

- Energy Centre of Netherlands vezető a témában

A technológia fizikai és kémiai háttere I.

- Mi történik?
- 200 °C alatt:
 - 100 °C-ig a nem kötött víz eltávozik,
 - 200 °C-ig a fizikailag kötött víz is,
 - Elkezdődik a lignin „puhulása”,
 - Megkezdődik a volatilizáció és a karbonizáció.

A technológia fizikai és kémiai háttere II.

- 200 °C felett:
 - A hemi-cellulóz bomlása megindul, illók és kátrány keletkezik,
 - Kis részben a cellulóz és a lignin is lebomlik, főleg, ha közelítjük a 300 °C-ot.

A technológia fizikai és kémiai háttere III.

Hemi-cellulóz

Erősen reakcióképes

Cellulóz

Gyengén reakcióképes

Lignin

Csak az oldalláncok
reagálnak

DTG és DTA görbék nitrogén atmoszférában

A pörkölés legfontosabb mutatói

Energia arány

$$E_{arány} = \frac{m_{pörkölt} \cdot H_{pörkölt}}{m_{nyers} \cdot H_{nyers}}$$

Energia arány, kicsit pontosabban

$$E_{arány} = \frac{m_{pörkölt} \cdot H_{pörkölt} + m_{pirogáz} \cdot H_{pirogáz}}{m_{nyers} \cdot H_{nyers}}$$

A pörkölés hatása az adott biomasszára

	24 óra múlva		30 nap múlva	
	Búza- szalma	Pörkölt búza- szalma	Búza- szalma	Pörkölt búza- szalma
Kezdeti nedvesség [%]	8,72%	4,39%	7,87%	4,18%
Vég nedvesség [%]	17,07%	9,68%	29,69%	26,63%
Kezdeti nedvesség tömege [g]	1,308	0,6585	1,181	0,627
Vég nedvesség tömege [g]	2,34	1,39	4,45	3,99
Különbség [g]	1,03	0,73	3,27	3,37
Növekmény	7,52%	5,09%	23,68%	23,43%

A pörkölés hatása az adott biomasszára

A pörkölés hatása az adott biomasszára

Búzaszalma

Kiindulási állapot (400 °C)

Szintereződési állapot (946 °C)

Deformációs hőmérséklete (1068 °C)

Gömb hőmérséklete (1191 °C)

Félgömb hőmérséklete (1256 °C)

Megfolyási hőmérséklete (1277 °C)

Pörkölt búzaszalma

Kiindulási állapot (400°C)

Szintereződési hőmérséklet (890°C)

Deformációs hőmérséklet (1009°C)

Gömb hőmérséklet (1103°C)

A pörkölés hatása az adott biomasszára

Repceszalma

Kiindulási állapot (400 °C)

Szinterezési hőmérséklet (989 °C)

Defomációs hőmérséklet (1427 °C)

Gömb hőmérséklet (1492 °C)

Félgömb hőmérséklet (1502 °C)

Megfolyási hőmérséklet (1507 °C)

Pörkölt repceszalma

Kiindulási állapot (400 °C)

Szinterezési hőmérséklet (991 °C)

Deformációs hőmérséklet (1347 °C)

Gömb hőmérséklet (1378 °C)

Félgömb hőmérséklet (1383 °C)

Megfolyási hőmérséklet (1396 °C)

A pörkölés hatása az adott biomasszára

Szőlővenyige

Kiindulási hőmérséklet (400°C)

Szinterezési hőmérséklet (1387°C)

Deformációs hőmérséklet (1512°C)

Pörkölt szőlővenyige

Kiindulási hőmérséklet (400°C)

Szinterezési hőmérséklet (1383°C)

Deformációs hőmérséklet (1471°C)

A pörkölés hatása az adott biomasszára

	Búzaszalma [°C]	Pörkölt búzaszalma [°C]	Különbség [°C]	Repceszalma [°C]	Pörkölt repceszalma [°C]	Különbség [°C]	Venyige [°C]	Pörkölt venyige [°C]	Hőmérséklet- különbség [°C]
	400	400	0	400	400	0	400	400	0
IT	946	890	-56	989	991	2	1385	1383	-2
DT	1068	1009	-59	1427	1347	-80	1512	1471	-41
ST	1191	1103	-88	1492	1378	-114	-	-	-
HT	1256	-	-	1502	1383	-119	-	-	-
FT	1277	-	-	1507	1396	-111	-	-	-